

ISic0644

I.Sicily inscription 0644

Language

Ancient Greek

Type

funerary

Material

limestone

Object

funerary altar

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)**Place of origin (modern)**

Comiso

Provenance

contrada Cifali

Coordinates

Current Location

Italy, Sicily, Kamarina, Museo Archeologico
Regionale di Kamarina

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Edition: PHI332876

1. Σεβῆρος
2. χρηστὸς
3. καὶ ἄμενπτο-
4. ς· ἔζησεν ἔτη
5. λε', μῆ (νες) γ', ἡμέρ (ας)
6. ιε'. vacat
- 7.

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 644886
EDCS 70901048
PHI 332876

Bibliography

- 1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.*. At 2012.0630
- 1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.*. At 1994.0767
- 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum.* At 44.0744
- Manganaro, G. 1994. Iscrizioni, epigrafi ed epigrammi in Greco della Sicilia orientale di epoca romana. *Mélanges de l'École Française de Rome: Antiquité.* 106: 79-118. At 91 no.8 fig.11
- Di Stefano, G., Rizzone, V.G. 2012-2013. Miscellanea epigrafica iblea. *Seia.* 17-18: 49-70. At 59 no.5 fig.8
- Di Stefano, G. 2013. Camarina. Le acquisizioni, il museo tematico, la collezione "Biagio Pace", il lapidario. Ispica. At 31 ph

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-22): ISic0644. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4385092>